

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualioyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH

Kuchkarov Voxid Alisherovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Urganch
filiali, stajyor-o'qituvchisi,
E-mail: voxidkuchkarov@umail.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi – LED diodining volt-amper va vatt-amper xarakteristikalarini tajriba yo'li bilan aniqlashdir. LED diodlar samarali va energiya tejavchi manbalar sifatida keng qo'llanilib, ularning ishlash xususiyatlarini to'g'ri tushunish va tahlil qilish zarur. Tadqiqot davomida LED diodining kuchlanish va tok o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar o'lchandi va shunga asoslanib, volt-amper va vatt-amper xarakteristikalarining shakllanishi tahlil qilindi. Natijalar yordamida LED diodining energiya samaradorligi, volt-amper va vatt-amper parametrlariga qanday ta'sir qilishi va ularning ishlash sharoitlariga bog'liqligi aniqlanadi.

Ushbu tadqiqotda olingan ma'lumotlar LED texnologiyasini yanada samarali va optimallashtirilgan holda qo'llashda yordam beradi, shuningdek, energiya tejavchi tizimlar va qurilmalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: LED, volt-amper xarakteristika, vatt-amper xarakteristika, Shokli diod tenglamasi, termal kuchlanish, p-n o'tish

Kirish. LED diodining volt-amper xarakteristikasi LED larning ishlash prinsiplari va ularning quvvat sarfini tushunishga yordam beradi. Odatda, LED diodining kuchlanishi va tok o'rtasidagi munosabat noxiziq bo'lib, ma'lum bir tashqi kuchlanishdan keyin diod yorug'lik chiqarishni boshlaydi. Ushbu xarakteristika, shuningdek, diodning qizib ketishiga olib kelmaslik uchun ideal ish sharoitlarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu mavzu LED larning samarali ishlashini ta'minlash va ularni turli tizimlarda qo'llashda muhim hisoblanadi. Volt-amper xarakteristikasi yordamida LED larning harorat, kuchlanish va tok sharoitlarida qanday ishlashini yanada chuqurroq tushunish mumkin, bu esa ularning ishlash muddatini va energiya samaradorligini optimallashtirishga yordam beradi.

LED larning volt-amper xarakteristikalari Shoklining diod tenglamasi bilan aniqlanadi. Shokli diod tenglamasi yoki Bell laboratoriyasining tranzistor ixtirochisi Uilyam Shokli sharafiga nomlangan diod qonuni yarimo'tkazgichli diodlarning eksponensial volt-amper xarakteristikalarini o'rtacha doimiy tok to'g'ri yoki teskari yo'nalishda modellashtiradi:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1 \right), \quad (1)$$

Bu yerda I_D – diodning toki, I_S – teskari to'yinganlik toki, V_D – dioddagi kuchlanish, V_T – termal kuchlanish, n - sifat omili, emissiya koeffisienti yoki material konstantasi sifatida ham tanilgan ideallik omili.

Ideallik koeffisienti $n=1$ bo'lsa, Shokli tenglama ideal diod tenglamasi deb ataladi, shuning uchun n ba'zan o'tkazib yuboriladi. Ideallik koeffisienti ishlab chiqarish jarayoni va yarimo'tkazgich materialiga qarab, odatda 1 dan 2 gacha (ba'zi hollarda yuqoriroq bo'lishi mumkin) o'zgaradi [5].

Termal kuchlanish V_T quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$V_T = \frac{k \cdot T}{q}, \quad (2)$$

bu yerda k – Boltsman doimiysi, T – p-n o'tish joyining absolyut harorati, q – elementar zaryad (elektron zaryadining kattaligi).

Teskari to'yinganlik toki I_S ma'lum bir qurilma uchun doimiy emas, lekin haroratga qarab o'zgaradi;

odatda V_T displey uslubiga qaraganda ancha sezilarli, shuning uchun V_D odatda T ortishi bilan kamayadi.

Teskari yo'nalishda diod tenglamasining eksponensial atamasi 0 ga yaqin, shuning uchun tok biroz o'zgarishsiz qoldi - I_S teskari tok qiymati (taxminan kremniy diodlar uchun pikoamper yoki germaniy diodlar uchun mikroamper [4], lekin bu aniq o'lcham funksiyasidir).

O'rtacha to'g'ri yo'nalishda ulangan kuchlanish uchun eksponensial 1 dan ancha katta bo'ladi, chunki termal kuchlanish nisbatan juda kichik. Diod tenglamasidagi -1 ahamiyatsiz bo'ladi, shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri diod toki:

$$I_S \cdot e^{\frac{V_D}{nV_T}} \quad (3)$$

LED lar juda samarali yorug'lik manbalaridir, ammo ularning samaradorligi tok va kuchlanish shartlariga bog'liq. Volt-amper xarakteristikasini o'rganish LED ning maksimal samaradorlikda ishlashini ta'minlash uchun zarur. Shu tariqa, energiya sarfini kamaytirish va qurilmaning ishlash muddatini uzaytirish mumkin. LED diodlari yuqori tokda ishlaganda, ular ko'proq issiqlik chiqarishi mumkin. Volt-amper xarakteristikasini o'rganish orqali, qachon va qanday sharoitlarda diodning qizib ketishi mumkinligini bilib olish va bu muammoni oldini olish uchun yaxshi sovutish tizimlarini loyihalash mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ushbu [1] ishda LED ning volt-amper xarakteristikasini ba'zi optik va issiqlik parametrlarga ko'ra impulsi yuqori toklarda olgan. Impulsi yuqori toklarda issiqlik quvvati ko'proq iste'mol qilinganligi sababli, LED ning ba'zi termal parametrlarini o'lchash impulsi yuqori toklarda osonroq va aniqroq bo'lishi mumkin. Volt-amper xarakteristikasida ishlatiladigan barcha parametrlar elektr parametrlardir. Bundan tashqari, LED ning oniy qarshilik ta'siri - tok o'zgarishining volt-amper xarakteristikasiga ta'sirini ko'rsatdi.

Yorug'lik diodlarining volt-amper xarakteristikalar Shoklining diod tenglamasi bilan berilgan. Ammo volt-amper xarakteristikalarini boshqa formula bilan ham ko'rsatish mumkin. Ushbu tadqiqotda LED larning yangi volt-amper xarakteristika tenglamasi berilgan. Ushbu tenglamada

ba'zi turli parametrlar ishlatilgan. Bular taniqli Shoklining diod tenglamasida chiqmaydigan ba'zi optik va termal parametrlardir. Shunday qilib, bu yangi tenglama juda muhim, chunki u LED ning volt-amper xarakteristikalarini turli xil effektlar bilan tushuntirdi [1].

Quyidagi [2] ishda optik va elektr ta'sir ostida yorug'lik chiqaruvchi diodlarning volt-amper xarakteristikalari tahlil qilingan. LED qurilmasining volt-amper xarakteristikasi birinchi navbatda tashuvchilarning energiya taqsimotiga bog'liq va tashuvchilarning injeksiya yo'li bilan bog'liq emas. O'tish harorati T va energetik sathlari E_g , elektr xususiyatlariga ta'sir qilish uchun hal qiluvchi parametrlardir. Ular eksperimental ravishda optik va elektr ta'sir ostidagi volt-amper xarakteristikalarining egri chiziqlari xona haroratida bir xil injeksiya tokida kuchlanish qiymatlarida ko'rinadigan farqlarni ko'rsatdilar. Bu shuni anglatadiki, kuchlanish qiymatlaridagi farqlar ikkita injeksiya usulida o'zgaruvchan o'tish haroratidan kelib chiqadi. Agar impulsi yorug'lik yordamida yorituvchi nuqtaning issiqlik effekti e'tiborga olinmaydigan darajada tushirilsa, ulanish harorati joriy injeksiya ostidagi haroratdan deyarli farq qilmaydi, deb hisoblanadi [2].

Ushbu [3] tadqiqot shida, tajriba yo'li bilan STE GE-Dioderry AA118 diodi Cassy-lab2 dasturida volt-amper xarakteristikasini oldi va tahlil qildi. Ular ushbu tajribada turli diodlarning (Si, Ge va yorug'lik chiqaradigan diodlar) volt-amper xarakteristikalarini qayd qildilar va taqqosladilar. Natijada ular quyidagi xulosaga keldilar: LEDlar chiqaradigan yorug'likning to'lqin uzunligini aniq aniqlash mumkin emas, chunki ular odatda rangli korpus orqali filtrlanadigan, nisbatan keng chastota diapazoni chiqaradi. Shuning uchun aniqlangan to'lqin uzunligi shunchaki taxminiy qiymatdir.

Shuningdek, mualliflar turli diodlarning o'tkazuvchanlik holati U kuchlanishlarini solishtirganlar. LED lar uchun ular chiqarilgan yorug'likning to'lqin uzunligi λ ni taxminiy baholash uchun $e \cdot U = h \cdot c / \lambda$ tenglamasidan foydalangan. Ushbu misolda qizil rangli LED ning o'tkazuvchanlik holati taxminan $U = 1.4$ V. Bundan $\lambda = hc/eU =$

880 nm deb hisoblangan. STE Si-diode 1N4007 diodining volt-ampere xarakteristikasini turli ranglarda va turli materiallarda olingan [3].

Biz ushbu maqolada, Opto-electronics source & measurement unit o'lchash asbobi orqali yorug'lik diodiga, xususan, ko'k rangli diod uchun kuchlanish berib, undagi tok o'zgarishini tajriba bilan aniqlandi hamda undagi quvvat o'zgarishi ham aniqlandi.

Yorug'lik chiqaradigan diod (LED) - yarim o'tkazgichli yorug'lik manbai. Oddiy diod kabi, LED diodi to'g'ri ulangan holda ishlaydi. Bunday holda, n-tipli yarimo'tkazgich p-n birikmasini tashkil etuvchi p-turidan ko'ra ko'proq qo'shiladi. U to'g'ri ulangan bo'lsa, potensial to'siq kamayadi va elektronlar va kovaklar kamayish qatlamida (yoki faol qatlamda) birlashadi, yorug'lik yoki fotonlar chiqariladi yoki barcha yo'nalishlarda tarqaladi. Quyidagi rasmda oldinga siljish bo'yicha birlashgan elektron-kovak juftligi tufayli yorug'lik chiqishi ko'rsatilgan. Bu ta'sir elektroluminesans deb ataladi va yorug'likning rangi yarimo'tkazgichning energiya bo'shlig'i bilan belgilanadi [4].

1-rasm. To'g'ri ulanishda dioddagi elektron-kovaklarning harakati ko'rsatilgan.

Bu p-qutbga musbat kuchlanish va n-qutbga manfiy kuchlanish berilganda to'g'ri yo'nalishda p - n o'tish diodi va tok p-tomonidan yoki anoddan n-tomonga yoki katodga o'tadi. Diod to'g'ri yo'naltirilgan bo'lsa, yarimo'tkazgichning o'tkazuvchanlik zonasidagi elektronlar valent zonasidagi kovaklar bilan qayta birlashadi va fotonlarni ishlab chiqarish uchun yetarli energiya chiqaradi. Chiqarilgan mos keladigan yorug'likning to'liq uzunligi, rangi, energetik sathi va p - n birikma

diodining yarimo'tkazgich materialiga bog'liq. Keyin yorug'lik chiqaradigan diodlar elektr energiyasini yorug'lik energiyasiga aylantiradigan yarimo'tkazgichli qurilmalar deb aytishimiz mumkin. Oddiy cho'g'lanma lampalardan farqli o'laroq, yoritilgan LED lar yorug'lik hosil qilganda issiqlik hosil qiladi va energiyaning katta qismi ko'rinadigan spektrda tarqaladi [5].

2-rasm. Yorug'lik diodining shartli belgilanishi (a), volt-ampere xarakteristikasini aniqlash uchun elektr sxema.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, LED ketma-ket qarshilik R orqali to'g'ri yo'naltirilgan bo'lsa, fotonlar n - qutbning metallashtirilmagan yuzasidan chiqariladi. Ketma-ket ulangan qarshilik LED orqali tokni kamaytiradi va yorug'lik oqimini nazorat qiladi. P - n o'tish joyi to'g'ri yo'naltirilgan elektronlar n-qutbdan p - qutbga yuboriladi va kovaklar p - qutbdan n - qutbga yuboriladi. P-n o'tishning har ikki tomonida ortiqcha kam tashuvchilari ko'pchilik tashuvchilar bilan birlashadi. Rekombinatsiyada energiya fotonlar shaklida chiqariladi. Energetik sathga teng yoki undan bir oz kamroq energiyaga ega bo'lgan fotonlar chiqariladi. To'g'ridan-to'g'ri tok uchun intensivlik kichikdir, chunki to'g'ridan-to'g'ri tokning qiymati yorug'lik intensivligini oshiradi va maksimal darajaga yetadi. To'g'ri yo'naltirilgan tokning yanada oshishi intensivlikni pasaytiradi [7].

Boshqa p-n ulanish diodlari singari, LEDlar to'g'ridan-to'g'ri kuchlanish pasayishi bilan tokka bog'liq qurilmalardir, kuchlanish esa yarimo'tkazgich birikmasiga va to'g'ri ulangan tokka bog'liq. Eng keng tarqalgan LED lar taxminan 1.2 dan 3.2 V gacha bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishni talab qiladi, to'g'ridan-to'g'ri tok maksimal 30 mA gacha. Ushbu kuchlanish va tok qiymatlari har doim p-n ulanishini

amalga oshirish uchun ishlatiladigan materialga nisbatan o‘zgaradi.

LED ning normal volt-amper xarakteristikalari tok va kuchlanishning chegara qiymatidan so‘ng darhol chiziqli, lekin tez ortadi. LED ning vatt-amper xarakteristikasi tokka nisbatan intensivlikning o‘zgarishiga bog‘liq. To‘g‘ridan-to‘g‘ri tokning ortishiga nisbatan LED tomonidan chiqarilgan yorug‘likning optik kuchini o‘lchaymiz. LED uchun ishlab chiqarilgan chiqish quvvati juda kichik [6].

Natijalar. Birinchi navbatda qurilmalarni sxema bo‘yicha yig‘ib olamiz va mahkamlab o‘rnatamiz. LED ni opto elektron manba va o‘lchov birligi bilan ulaymiz. LED ni voltmetrga parallel va ampermetr bilan ketma-ket ulangan bo‘lishi kerak (svetodiodni quvvat manbaiga, shuningdek ampermetrga ulash uchun o‘rnatish bilan birga berilgan boshqa simlardan foydalanamiz. Shuningdek, qizil uchi + ve ni va qora uchini - ve ko‘rsatadi, sxema bo‘yicha ulaymiz). LED har doim oldinga egilish holatida ulanishi kerak.

Optoelektron manba va o‘lchov birligini ishga tushiramiz. Keyin LED dagi kuchlanishni asta-sekin o‘zgartirishni boshlaymiz. Tokning kuchlanishga nisbatan o‘zgarish grafikini chizamiz.

3-rasm. Yorug‘lik diodining volt-amper xarakteristikasini aniqlash.

1-jadval. LED ning volt-amper xarakteristikasi uchun o‘lchangan natijalar.

Tajribalar soni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kuchlanish, V	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.6	2.63	2.8	2.9	3.0
Tok kuchi, mA	0	0	0	0	0.001	0.051	0.654	1.121	6.4	12.0	20.5

4-rasm. 1-jadvaldagi natijalarga asosan diodning volt-amper xarakteristikasi.

Kuchlanish 0 V dan 2.5 V gacha bo‘lgan oraliqda, LED diodidan o‘tgan tok qiymatlari nolga teng (0 mA). Bu shuni anglatadiki, LED diodi ushbu kuchlanish darajalarida yorug‘lik chiqarishni boshlamaydi. Bu, LED diodining “yoqilmasligi” ni ko‘rsatadi, ya’ni diodning tok o‘tkazish qobiliyati faqat ma’lum bir kuchlanishdan keyin boshlanadi. Kuchlanish 2.5 V dan 2.6 V gacha oshganda, LED diodining chiqayotgan tok qiymati sezilarli darajada ortadi (51 mA dan 654 mA gacha). Bu, LED diodining yorug‘lik chiqarishni boshlaganidan keyin uning tokini ko‘paytirishi mumkinligini ko‘rsatadi. Ushbu o‘shish LED diodining o‘ziga xos volt-amper xarakteristikasi bo‘yicha o‘tish zonasini belgilaydi. 2.6 V dan 3.0 V gacha kuchlanish oshgan sari tok qiymatlari ham juda keskin o‘sadi (654 mA dan 20500 mA gacha). Bu LED diodining volt-amper xarakteristikasida nohiziq o‘shish mavjudligini ko‘rsatadi. Ya’ni, LED diodi yuqori kuchlanishlarda yanada yuqori tok o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Kuchlanish 2.6 V dan yuqori bo‘lganda LED diodining tok qiymatlari juda katta bo‘lib, bu uning yorug‘lik chiqarish darajasining juda yuqori bo‘lishini anglatadi. Shuningdek, bu yuqori tokning LED diodining qizib ketishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun maxsus sovutish tizimlari talab qilinadi. LED diodining volt-amper xarakteristikasi kuchlanishning kichik qiymatlarida nisbatan pasaygan tokni ko‘rsatadi, lekin kuchlanish bir ma’lum nuqtadan (taxminan 2.5 V) keyin tok keskin o‘shib boradi. Bu LED ning “yoqilishi”

uchun minimum kuchlanish nuqtasini va maksimal ishlash sharoitlarini aniqlashga yordam beradi [8].

LED ning vatt-amper xarakteristikalarini topish uchun LED ni o'rnatish moslamasiga joylashtiramiz va quvvat o'lchagich sensorini boshqa o'rnatish ushlagichiga joylashtiramiz. Elektr ta'minoti, voltmetr va ampermetr bilan LED ning ulanishini oldingi holatdagidek saqlaymiz va qurilmani ishga tushiramiz. Quvvat o'lchagich sensorini ulaymiz va uni ishga tushiramiz. Avvalgidek kuchlanishni asta-sekin oshirib boramiz va tokning o'zgarishini teng bosqichlarda qayd qilamiz va quvvat o'lchagichdan mos keladigan quvvatni o'lchab olamiz. Quvvat o'zgarishini tokka nisbatan grafigini chizamiz.

5-rasm. LED ga kuchlanish berilganda undan tok oqib o'tishi va uning quvvatini o'lchash.

6-rasm. LED diodidan yorug'lik chiqishi va uning quvvati.

2-jadval. Vatt-amper xarakteristikasi uchun o'lchangan qiymatlar.

No	Tok kuchi, mA	Quvvat, mW
1	0	0.0009
2	0.03	0.0006
3	0.07	0.0158
4	0.2	0.0046
5	0.4	0.0687
6	0.71	0.0758
7	1.0	0.261
8	2.07	0.518
9	3.06	0.756
10	4.06	0.990
11	5.03	1.2
12	6.11	1.44
13	7.01	1.637
14	8.12	1.869

7-rasm. Olingan natijalarga asoslangan holda diodning vatt-amper xarakteristikasi.

Kuchlanish 2.42 V va 2.46 V bo'lgan vaqtda, tok qiymatlari juda kichik (0 mA va 0.03 mA) va quvvat qiymatlari ham juda past (0.0009 mW va 0.0006 mW). Bu, LED diodining hali "yoqilmagan" ligini va quvvatning juda kam o'tkazilayotganini ko'rsatadi. Kuchlanish 2.50 V dan 2.62 V gacha oshganda, tok va quvvat qiymatlari sezilarli darajada ortadi. Masalan, kuchlanish 2.57 V da 0.4 mA bo'lsa, quvvat 0.0987 mW ga teng, 2.62 V da esa tok 1.0 mA va quvvat 0.261 mW ga yetadi. Bu LED diodining

yorug'lik chiqara boshlagani va quvvatning ortishi bilan bog'liq. Kuchlanish 2.67 V dan 2.82 V gacha oshgan sari, tok va quvvat ham keskin o'sib boradi. Masalan, kuchlanish 2.75 V va 2.80 V da tok 5.03 mA va 6.11 mA bo'lsa, quvvat esa 1.2 mW va 1.44 mW ni tashkil etadi. Bu LED diodining maksimal quvvatda ishlay boshlaganini ko'rsatadi. Kuchlanish 2.82 V ga yetganda, tok va quvvat eng yuqori darajaga yetadi: tok 8.12 mA va quvvat 1.869 mW. Bu, LED diodining maksimal ishlash nuqtasiga yaqinlashishini anglatadi. LED diodining quvvat xarakteristikasi kuchlanishning oshishi bilan **nochiziqli tarzda** o'sishini ko'rsatadi. Ya'ni, kuchlanish ma'lum bir nuqtadan keyin (taxminan 2.5 V dan) tok va quvvatning o'sishi juda tezlashadi. Bu LED ning yorug'lik chiqarish qobiliyatining yuqori kuchlanishlarda keskin o'sishini anglatadi. Tok va quvvatning yuqori qiymatlarga erishishi LED diodining maksimal yorug'lik chiqarish imkoniyatlarini oshiradi, ammo shu bilan birga, u ko'proq energiya sarflaydi.

Xulosa. Ushbu o'lchangan natijalar LED diodining volt-amper xarakteristikasini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Tokning kuchlanishdan keskin o'sishi LED ning ishlashini optimallashtirish va uning samarali ishlashini ta'minlash uchun kerakli kuchlanish oralig'ini belgilashda yordam beradi. Bu o'lchovlar LED texnologiyasining energetik samaradorligi va ishlash muddatini yaxshilash uchun muhim asos bo'ladi. Shuningdek, quvvatning keskin o'sishi LED diodining ishlash nuqtasini, maksimal tok va kuchlanishda qanday ishlashini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu ma'lumotlar LED texnologiyasini optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va maksimal ishlash sharoitlarini aniqlash uchun foydalidir. Shuningdek, LED diodining ishlash va energiya sarfini yaxshilash uchun uning quvvat xarakteristikasini tahlil qilish, samarali yoritish tizimlarini yaratishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Erdem Ozuturk, "Voltage-current characteristic of LED according to some optical and thermal parameters at pulsed high currents", Optics journal, 2015. [Volume 126, Issue 21](#), Pages 3215-3217.

2. Wen Jing, Wen Yumei, Li Ping, Li Lian, "Current-voltage characteristics of light-emitting diodes under optical and electrical excitation", Journal of Semiconductors, 2011, [Volume 32, № 8](#), pages 1-4.

3. Boydedayev S.R. Abdullaev A.A. Turgunov A.R, "Determination of volt-ampere characteristic of Si diode in CASSY-LAB2 program", Экономика и социум, 2023, № 11, pages 79-82.

4. [Kuzievich, I.S.](#), [Safarbaevich, S.A.](#), [Negmatovich, U.S.](#), [Palvanovna, A.U.](#), [Gayratovich, B.S.](#), "Investigation of the Spectral Photosensitivity of nGaAs-n+(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y Heterostructure Obtained from Bi Solution-Melt", Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers., 2024, 73(6), pp. 980-986.

5. Doniyor Jumanazarov, Asalkhon Alimova, Shukurulloh Kh Ismoilov, Farruh Atamurotov, Azamat Abdikarimov, Ulrik L Olsen, "Method for the determination of electron density from multi-energy X-ray CT", NDT & E International, 2024, Volume 145, pages 1-7.

6. Amin Saidov, Umida Asatova, Shukurullo Usmanov, "Simulation of parameters of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS", Actual problems modern science education end training in the region. Electronic scientific edited, 2017, Volume 1, pages 42-46.

7. A.V.Gradoboev and K.N.Orlova, "Investigation of Changing Volt-Ampere Characteristics of AlGaInP Heterostructures with Multiple Quantum Wells under Ionizing Radiation", Materials Science and Engineering, 2016. Pages 1-5.

8. Doniyor Jumanazarov, Farruh Atamurotov, Egambergan Xudoynazarov, Khikmatjon Matyokubov, Rakhmon Saparbaev, Xidoyat Abdikarimov, Ulrik L Olsen "Method for the correction of spectral distortions in x-ray photon-counting detectors" IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025.

